

BOBUR ASARLARIDAGI SOF TURKIY SO'ZLARINING LEKSIK VA MORFOLOGIK XUSUSIYATI

Bozorova Aziza Shuxrat qizi
G'afforova Zamira Eshnazar qizi
Yarasheva Mashhura Alisher qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11063879>

Annotatsiya: Ushbu maqolamiz oraqli Boburning "Boburnoma" asarining til xususiyatlari, o'sha zamon til shakllari, so'zlarning qo'llanilishi haqida ma'lumotlar yorrtib berilgan.

Kalit so'zlari: "Boburnoma" qomusiy manbalar, sheva, kelishiklar, son shakllari, turkiy, forsiy, sart, Marg'ilon, Andijon, turlanish, ergashtiruvchi bo'g'lovchilar.

"Boburnoma" jahon ma'naviyati va adabiyoti manbashunosligi qoleversa, tilshunosligida ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan noyob yodgorligidir. Bobur ushbu asari bilan o'zbek adabiy tilining bayon uslubini ravshanlantirishga katta ulush qo'shdi. Asarda turkiy tillar, chunonchi, o'zbek tili tarixiga oid muhim xususiyatlarini o'z ifodasini topgan. Asar turkiy tillar, chunonchi, o'zbek tili tarixiga oid muhim xususiyatlar o'z ifodasini topgan. Asarda o'zbek tilining muhim ifoda imkoniyatlari aks etgan, qomusiy manba hisoblanadi. Adib asarini sodda va ochiq uslubda yozishga harakat qilgan, u jimjimador, balandparvoz va havoyi so'zlardan qochib, birinchi o'rinda mazmuniga e'tibor beradi. Asarda arabcha, forsha so'zlar va izofalar juda oz ishlatilgan, kitobiy so'zlar emas, balki og'zaki so'zlashuvga xos so'zlar ko'p qo'llanilga.

"Boburnoma" asarida hozirgi o'zbek adabiy tilida qo'llaniladigan qator eskirmalar mavjud. Bunday so'zlar jumlasiga **ilik** so'zini keltirishimiz mumkin. Mazkur so'z qo'l ma'nosini ifodalaydi. Asarda **og'izla** so'zi taom yemoq, iste'mol qilmoq ma'nosida kelgan: "yana ba'zilarni og'izlag'ani chorlar"

Asarda **yodachi** so'zi muayyan faoliyat bilan bog'liq marosimni amalga oshiruvchi shaxs ma'nosida qo'llanga: Sulton Abusaid Mirzog'a xizmat qilg'on davrida yodachilik da'vosini qilur edi. Muhammad Koshg'ariynig "devonu lug'otit turk" asarida bu so'z yomg'ir yoki shamolni talab qilish uchun maxsus toshlar (yoda toshi) bilan fol ochish ma'nosida izohlangan. Bobur O'sh haqida quyidagicha yozadi: Andijondan to'rt yig'ochlik yo'ldir. Ayonki, ushbu jumladagi yig'och so'zi qadimgi turkiy so'z bo'lib, u ikkita daraxt va uzunlik o'lchovi ma'nolarida istifoda etilgan. Adib yig'och so'zini mazkur jumlada uzunlik o'lchovi ma'nosida qo'llagan. Morfologik jihatdan esa yig'och so'zi to'rt so'zi bilan birgalikda bog'lanib ot so'z turkumi vazifasida kelgan. Yuqorida keltirib o'tilgan yodachi so'zi ham shaxs vazillfasidla kelgan. Asarda ko'plab harbiy--ma'muriy, kasb-hunar istilohlari, chunonchi tuman, ulus, eshikog'a , oxtachi, tarxon, shig'ovul, sharbatchi, tug'chi, dorug'a, o'ron kabilar ham uchraydi.

Adib sart so'zini tojik eli ma'nosida qo'llagan. Marg'ilon xususida gapirib, quyidagilarni yozadi: "Eli sort (tojukdir), mushti yuguruk va serjanjal el" sart so'zi morfologik jihatidan ot vazifani bajarib kelmoqda.

Muallif Kobul viloyatidagi xalqlarning tili to'g'risida ma'lumot berar ekan, "sart" va "tojik" tilini eslamaydi va u arabiy, forsiy, turkiy mo'g'uliy va boshqa tillarni eslaydi, xolos. Yana Bobur Marg'ilon elini ham "sartlar" deb ataydi. Chamasi, marg'ilonlik sartlar deyilganda ustachilik bilan shug'ullanuvchi (o'troq hayot kechiruvchi) toifa ko'zda tutilgan ko'rinadi. Bundan anglashiladiki, sart atamasi o'sha chog'lar ham forsiy, ham turkiy tilli o'troq, shahar aholisiga nisbatan qo'llangan.

Asarda kiyim-kechak nomlaridan to'n, ko'ylak, salla bilan birga bugungi kunda qo'llanilmaydigan bo'rk so'zi ham qo'llanilgan. Bu so'z qadimgi turkiy tilga oid bo'lib, qalpoq, telpak ma'nosini ifodalaydi.

“Boburnoma”da Bobur faqatgina turkiy tilni emas, fors tilini ham xuddi shunday mukammal bilishini ko'rsatib beradi. Va o'sha davrda tillarning qanchalik kontaktda bo'lganini o'z tilida ko'rsatadi. “Boburnoma”da o'zbek tilidagi maqollar bilan bir qatorda fors tilidagi maqollar ham ishlatilgan. Bu esa Boburning fors-tojik klassik adabiyotinigina emas, balki xalq og'zaki ijodini bilganini ham ko'rsatadi. Masalan, uzram battar oz gunoh (uzuri gunohidan yomonroq), Deh kunjuvoru daraxton hujo (Qishloq qaydayu, daraxtlar qayda), g'ofil az injo randa va az onjo manda (g'ofil bu yerdan quvilgan, u yerdan ajralgan), marbo yoron sur ost (do'stlar bilan birga bo'lgan o'lish to'ydir), dash darvish dar yak gilame buxsoband va du podshoh dar iqlime nag'unjand (o'n darvesh bir gilamga sig'ib yotarlar, ikki podshoh bir iqlimga sig'maydi) va h.k.

Asarda tarabxon nomi ham keltirilgan. Ushbu so'z bazmu-jamshid qilinadigan joy ma'nosini anglatadi: Tarabxon bog'chaning o'rtasida bunyod bo'lgan, ixchamroq imoratdir. Morfologik jihatdan ot vazifasini bajarmoqda, joy oti hisoblanadi. Asarda keltirilgan ayrim bandlarni ham tahlil qilib o'tsak:

Har neku badehi dar shumoparast
To darnigori salohi horost.

Bayt mazmuni quyidagicha: “Har bir yaxshi yomonlikni mulohaza qilib ko'rsang, hayot uchun xayrli ishlarga sabab bo'ladi.

Keyingi bayt:

Zamini sho'ra sunbul bar nayorad,
Dar o' tuxmi amol zoe magardon.
Naho'i bo bagon hardan chunon ost,
Ki bad hardan ba joi nemardon.

Mazmuni: Sho'rtuproq yerda sunbul bitmaydi, unday yerda umid urug'ini nobud qilma. Shunga o'xshash yomonlarga yaxshilik qilish yaxshilarga yomonlik qilishdir.

“Boburnoma” tilining muhim xusiyatlaridan biri ifodaning ixchamligi, soddaligi va ravonligi. Buning uchun shoir so'zlarni tanlab ishlatishga, oz so'z bilan ko'proq fikrni bayon etishga harakat qiladi. O'zbek tilining so'z boyligidan samarali foydalanib, undagi sinonim, omonim va antonym so'zlarni keng va o'rinli ishlatadi. Bobur asrda sodda gap shaklini ko'proq qo'llaydi. Asarda berilgan qo'shma gaplar ham tuzilishiga ko'ra sodda gaplarga o'xshash bo'lib, osonlik bilan tarkibiy qismlarga ajraladi. Masalan, Ta anda yetkuncha, mening bilan sekiz kishi qalib edi.”Boburnomada muallif Andijon va uning atrofidagi shaharlar haqida ma'lumot berar ekan, ular haqida murakkab bo'lmagan ixcham jumlar bilan fikr yuritadi. “Movarounnahr, Samarqand va Kesh qo'rg'onidin so'ngra unundin ulug'roq qopg'on yo'qdur, uch darvozasi bor. To'qquz tarnov suv kirar. Asar tili o'zining quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

1. “Boburnoma” tilining turlanish kategoriyasi o'ziga xos xususiyatga egadir. Boshqa yodgorliklardagi kabi unda ham chiqish kelishigi -din, -din, -tin, -tin affikslari orqali yasaladi. Qolgan kelishiklar hozirgi o'zbek tili kelishik qo'shimchalariga o'xshashdir. Masalan, Andijon suy'i Oshdin kelar, Axsi suy'i kosondin kelar. Lekin “Boburnomada qaratqich bilan jo'nalish va o'rin payt bilan chiqish kelishiklari bir-birining o'nida qo'llana oladi. Xo'jandda kelib edi. Hind fatixidan so'ng. Mavhum egalik ma'nosini ifodalovchi -niki affiksining vazifasini

qaratqich kelishigining qo'shimchasi -ning orqali ifodalanganlar: har viloyatkim musahhir bo'lsa, chahar dang mirzaning bo'lg'ay du aning.

"Boburnoma"da sifat yasovchi -li affiksi uchramaydi. Nisbiy sifat va mavhum otlar yasash uchun -lig',-liq, -lug affikislari ishlatiladi. Asarda -lar affiksini olgan "yaxshi sifati" ma'lum darajada ishlatiladi: o'ziga tufang andozlar atmoqqa ko'rsatib yaxshilat aytdilar.

"Boburnoma" tilida hozirgi o'zbek tiliga xos bo'lgan -ta qo'shimchasi bilan yasalgan donalik sonlar, -tadan bilan yasalgan ulush sonlar, -tacha bilan yasalgan chama sonlar, -lab bilan yasalgan chama-ulush sonlar uchramaydi. Ayiruv ulush sonlar asosan -ar/rar affikslari bilan chama sonlar esa sintaktik yo'l bilan ifodalanadi. Uchinchi shaxs kishilik olmoshi son va kelishiklar bilan turlanganad qadimgi shakli namoyon bo'ladi. Ul-ani, aning anga, andin. Hozirgi o'zbek tili so'roq olmoshlaridan tashqari ne, nechuk, qatu olmoshlari olmoshlari mavjud. Hozirgi o'zbek tilidagi ravishlar asarda ham uchraydi, lekin hozirgi tilimizda bo'lmagan asru (ko'p), atru(ro'baro', qarama-qarshi) kabi ravishlar ko'p ishlatiladi.

"Boburnoma" tilida o'timli fe'llarning majhul darajadagi shakli tushum kelishigidagi shakli otlarni boshqarish xususiyatiga egadir. Bu shakl o'zbek tilida uchramaydi. Hozirgi va kelasi zamon fe'llari -dur affiksi bilan yasalgan.

Asarda ergashtiruvchi bo'g'lovchilarning turlari uchraydi. Ular -ki bog'lovchisi yordamida tuzilgan bog'lovchi va bog'lovchilardir.

Umuman olganda, Bobur o'zining asarlari bilan jonli til donishmandi bo'lganligi va til boyliklaridan va til xususiyatlaridan mohirlik bilan foydalanganini ko'rsatadi.

References:

1. "Boburnoma". Toshkent-1960
2. V.Zohidov. Boburning hayoti va ilmiy adabiyoti to'g'risida
3. Mallayev N.M. O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent o'qituvchi-1976
4. Orzibekov R. O'zbek adabiyoti tarixi. O'quv qo'llanma.
5. G'offurova Sh. Boburnoma asaridagi tilga oid ilmiy-badiiy yopilmalar.